

साठोत्तरी मराठी नाटकावरील लोकरंगभूमीचा प्रभाव

डॉ. सुखदेव नारायण एकल

मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

Corresponding Author – डॉ. सुखदेव नारायण एकल

DOI - 10.5281/zenodo.18920817

प्रस्तावना:

लोकरंगभूमी आणि मराठी नाटक यांच्या वाङ्मयीन अनुबंधाची चर्चा करणे हे या निबंधाचे उद्दिष्ट आहे. प्राचीन काळापासून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील लोकजीवनामध्ये नाट्यामय आविष्काराची परंपरा प्रचलित असल्याचे अनेक पुरावे सापडतात. रूढीविधींमधील नाट्यामयतेमुळे त्यांचे स्वरूप लक्षणीय झाले आहे. त्यामध्ये मग आदिवासीचे दंडार, कोकणातील दषावतार, गोंधळ, जागरण, तमाषा, कीर्तन, बोहाडा, पंचमी, सोंगीभजन, वासुदेव, बहुरूपी इत्यादी कलाविष्कारांनी लोकमानसाचे पारंपरिक जीवन समृद्ध केले आहे. या कलाविष्कारांनाच लोकरंगभूमी म्हणून संबोधले जाते. तसचे या कलाविष्कारांना प्रयोगरूप लोककला असेही संबोधले जाते. प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने मांडणी करत असताना लोकरंगभूमीच्या स्वरूपाचा प्रारंभी विचार केला जाणार आहे.

नाट्याविष्कार हा आदिम मानवाच्या जगण्याचाच एक भाग होता. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकीच ती त्याची गरज होती. आजची लोकरंगभूमी, अथवा प्रयोगरूप लोककलांचा उगम हा आदिमानवाच्या विधी आचरणातून झाला आहे. आदिम मानवाचे जीवन निसर्गनिर्भर असे होते. निसर्गात घडणारे बदल हे त्याच्या एकूणच कल्पनाशक्तीच्या व बुद्धीच्या बाहेरचे होते. म्हणजेच चंद्रसूर्याचा प्रकाश, अचानक येणारा पाऊस, जंगलातील वणवा या सर्व गोष्टी

त्याच्यादृष्टीने अद्भूत होत्या. या अद्भूत गोष्टींचा त्याने आपल्या बौद्धिक कुवतीनुसार त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला असेल. या सर्व गोष्टी आपल्या शक्यतेबाहेरच्या आहेत, अलौकिक आहेत, अनाकलनीय आणि जादूमय आहेत. ही बाब आदिमानवाच्या लक्षात आली असावी. या जादूमय शक्तींनाच अभ्यासकांनी 'यातूशक्ती' असे संबोधले. यातील काही शक्ती या आदिमानवासाठी उपकारक व काही शक्ती अपकारक आहेत. प्रार्थनेमुळे या शक्ती आपल्यावर प्रसन्न होतात. उपकारक शक्तींनी आपल्यावर कृपादृष्टी ठेवावी तसेच अपकारक शक्तींचा आपल्याला त्रास होऊ नये म्हणून आदिमानव त्यांची पूजाअर्चा करू लागला, मंत्र-तंत्र म्हणू लागला, शक्तींना प्रसन्न करून घेण्यासाठी बळी देऊ लागला. यातूशक्तींना प्रसन्न करून घेण्यासाठी ज्या मार्गाचा आदिमानवाने अवलंब केला ती 'यातुविद्या' होय. या यातुविद्याच्या सहायाने आदिमानव यातूशक्तींना प्रसन्न करून घेण्यासाठी जे विधी करू लागला तो 'यातुविधी' होय. पण इथे एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की, यातुविधी म्हणजे नाट्याविष्कार नव्हे. पण कालक्रमात विधीचे स्वरूप बदलत गेले आणि नाट्याविष्कारांच्या काही घटकांचा समावेश विधीमध्ये होत गेलेला दिसतो. या यातुविधींमध्ये प्रामुख्याने निसर्गदेवतांचा समावेश होतो. पुढे या देवतांचे स्वरूपही बदलले. 'समाजात संस्कृतिविकासाच्या टप्प्यात जसजसे निसर्गातील पंचमहाभूतांच्या शक्तींचे भौतिक नियम लक्षात येतात, व मानवी जीवनातील अन्न, प्रजोत्पत्ती, यांची

नियंत्रण करणारी कोणी अद्भूत यातुशक्ती नसून निसर्गशक्ती आहे. तसतसे यातुश्रद्धा जाऊन परमेश्वराच्या उदयाची कल्पना त्या जागी येते. त्यातूनच विविध देव-देवता, मूर्ती यांच्या उपासना जन्माला येतात; आणि यातूनच यातुश्रद्धेची जागा धर्मश्रद्धा घेते.' (भवाळकर: 1995: 10)

उपरोक्त विवेचनाचा विचार करता असे म्हणता येईल की, आदिम जीवनामध्ये देवदेवतांची निर्मिती कशी झाली याची कल्पना येते. निसर्गशक्ती मृत पूर्वज यांची प्रतिक्रियात्मक पूजा आदिमानवांनी सुरू केली. त्याचेच रूपांतर पुढे ग्रामदेवतांमध्ये झाले. या ग्रामदेवतांमध्ये जशा मातृदेवता होत्या तशा पुरुषदेवताही होत्या. उग्र रूपाच्या देवतांबरोबर सौम्य रूपाच्या देवतांचाही समावेश त्यामध्ये होता. त्यातील काही देवतांना ग्रामदेवतांचे स्वरूप प्राप्त झाले. ग्रामदेवतांनी गावावर येणाऱ्या संकटांचे निवारण करावे म्हणून सामूहिक पातळीवर त्या देवदेवतांचे पूजन होऊ लागले. त्यांनाच पुढे ग्रामदेवतांचे स्वरूप प्राप्त झाले. काही देवतांची पूजा-अर्चा घराण्याचा कुलाचार म्हणून केली जाऊ लागली. ग्रामपातळीवरील, कौटुंबिक पातळीवर जे विधी साजरे होऊ लागले त्याला कालांतराने धार्मिक स्वरूप येत गेले. यातूनच लोकधर्म नावाच्या संकल्पनेचा उदय झाला. आणि या लोकधर्माचे स्वरूप हे लोकांच्या समाजाच्या जगण्या वागण्यातून निश्चित झाले. कोणताही प्रमाणग्रंथ नसणाऱ्या, विषिष्ट असे तत्त्वज्ञान नसणाऱ्या लोकधर्माचे तत्त्वज्ञान लोकजीवन हेच होते. या लोकजीवनाची जी संस्कृती आहे तिलाच लोकसंस्कृती असे आपण म्हणतो. ही संस्कृती माणसांच्या सवयीतून, रूढीतून, नृत्यगीतातून निर्माण झाली. यालाच प्रयोगरूप लोककला म्हणजे लोकसंस्कृती म्हणून ओळखले जाते. लोकसंस्कृतीचा विचार केल्यानंतर लोकसंस्कृती आणि मराठी नाटक यांच्या अनुबंधाची चर्चा आता करू.

रंगभूमीची घडण ही लेखक, नाटकाची संहिता, दिग्दर्शक, गायन, वादन नेपथ्यरचना, प्रेक्षक, रंगमंचीय संकेतव्यवस्था या सर्वांच्या सामूहिक कृतीमधून होते. आजचे मराठी नाटक आणि रंगभूमीचा विचार करता आधुनिक रंगभूमीवर अनेक वैविध्यपूर्ण असे प्रयोग करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणजे मराठी नाटकाने लोकसंस्कृती, लोकाचार, लोकश्रद्धा, दंतकथा, लोकथा, लोककला यांच्याशी निगडित आशयाचा आविष्कार स्वीकारला. आधुनिक रंगभूमी ही परंपरागत रंगभूमीतून आकार धारण करित होती. संस्कृत व पाश्चात्य नाटकांच्या परंपरेने ती प्रभावित झाली होती पुढे आपल्या मुळांचा शोध घेताना रंगभूमी लोकलोकसंस्कृतीची सामर्थे अंगिकरू लागली.

आधुनिक रंगभूमीने लोकसंस्कृतीचा कोणता संस्कार किंवा प्रभाव स्वीकारला ते आपण पाहू. आशयसूत्रे, लोकतत्त्वे, सादरीकरणाची पद्धती, लोकभाषा, अभिनय शैली, रंगमंचीय संकल्पना, संगीत सादरीकरण व प्रेक्षकांचे नाते इत्यादी बाबतीत लोकसंस्कृतीचा आशयात्मक व आविष्कारात्मक प्रभाव मराठी नाटकाने स्वीकारलेला दिसतो. कीर्तन, तमाश, जागरण, गोंधळ सारख्या लोककला, दंतकथा, लोकथा, गीते सारखे वाङ्मय, वासुदेव, पिंगळा, मरीआई सारखे लोकसंस्कृतीचे उपासक, लोकनृत्ये, लोकसंगीत, भवाडा, दशावतार सारखे खेळ यांच्यासारखे सादरीकरणचे प्रयोग इत्यादी लोकसंस्कृतिक संचित वेळोवेळी मराठी रंगभूमीने स्वीकारले आहे.

लोकसंस्कृतीचा प्रभाव मराठी आधुनिक रंगभूमीवर, नाटकांवर का पडला या प्रश्नाचा उहापोह करणे आवश्यक वाटते. इंग्रजी राजवटीच्या आगमनापासून औद्योगिकीकरणास प्रारंभ झाला आणि माणसाचे सर्व जीवनमान बदलून गेले. हा बदल माणसाला त्याच्या मुळापासून दूर नेणारा असा होता. प्रारंभी हे सर्व सुखकारक

वाटलेही पण का कालांतराने संवेदनक्षम मनाला या सर्व गोष्टी खटकू लागल्या आणि त्यातूनच माणूस पुन्हा आपल्या मातीषी नाते जोडण्याचा प्रयत्न करू लागला. मातीकडे आणि आपल्या मुळांकडे आकर्षित होणे ही मराठी रंगभूमीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया ठरते. स्वतःचा शोध घेताना आधुनिक रंगभूमीला आपले उपरेपण खुपायला लागल्याने लोकरंगभूमीवरील आकृतिबंधांना आपलेसे केले गेले. लोकरंगभूमीचे खुले धोरण आणि त्यामधील मुक्तपणा हा नाट्यानिर्मिती करणाऱ्या नव्या लेखकांना आव्हानाचा होता. जे लोकरंगभूमीवर घडते ते नाटकाच्या रंगभूमीवर घेऊन चालणार नाही. तसे झाल्यास नवा तमाशा सादर केल्यासारखे होईल. आधुनिक दृष्टीकोनातून लोकनाट्याची तत्त्वे वेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचे नवे प्रयोग नाटककारांना करावे लागले.

साधारणपणे 1925-30 च्या दरम्यान जर्मन नाटककार बर्टोल्ड बेख्ट यांच्या नाटकांचा जन्म झाला. त्याने 'इपिक थिएटर'ची संकल्पना नाटकात वापरली. त्याच्या या नाट्यातंत्राचा प्रभाव जगभरातील रंगभूमीवर पडला. त्याचे हे नाट्यातंत्र 1960 नंतरच्या मराठी रंगभूमीवर अवतरले. यातूनच त्यांच्या 'श्री पेनी ओपेरा', 'कॉकेशियन चॉक सर्कल' या नाटकांची मराठी रूपांतरेही साकार झालेली दिसतात. पारंपरिक लोकरंगभूमीची वैशिष्ट्यअंगिकारून ब्रेश्टने नाट्यानिर्मिती केली. पारंपरिक लोककलांमधून आविष्कृत होऊ शकेल असा व्यापक, सखोल जीवनाभूव मांडणाऱ्या नाट्यावस्तू म्हणून निवडल्या आणि सोबत त्यांना समकालीन जीवनातील समस्यांची जोड दिली. ब्रेश्टच्या या नाट्याकृतीच्या परिचयामुळे मराठी नाटककारांना नाटक आणि रंगभूमी यांच्या मर्यादांचे स्वरूप तीव्रतेने जाणवू लागले. मराठी नाटक आणि रंगभूमी यांच्या कक्षेचा विस्तार करण्यासाठी प्रकषर्षने गरज भासू लागली. याच प्रेरणेतून मराठी नाटककार

लोकरंगभूमीकडे वळाले असे आपल्याला म्हणता येईल. यामध्ये आधुनिक मराठी नाटकांचा विचार केल्यास विजय तेंडुलकर- 'घाशीराम कोतवाल', 'सरी ग सरी', रत्नाकर मतकरी - 'लोककथा78', 'आरण्यक', 'विठो रूखमाय', सतीष आळेकर- 'महानिर्वाण', व्यंकटेश माडगूळकर- 'पती गेले गं काठेवाडी', अरूण साधू - 'पडघम', गिरीश कर्नाड- 'नामंडल, हयवदन', चिं.त्र्य. खानोलकर- 'अजब न्याय वर्तुळाचा', पु. ल. देशपांडे - 'तीन पैशाचा तमाशा', शफाअत खान 'पोपट पंची', ज्योती म्हापसेकर- 'मुलगी झाली हो' इत्यादी नाटकांवर आशयात्मक आणि आविश्कारात्मक प्रभाव पडल्याचे दिसून येते. विधिनाट्यो, लोकनाट्यो यामधील लोकतत्त्वांचे अनुसरण करीत आधुनिक रंगभूमी विकसित होत राहिली.

प्रस्तुत विशयांची मांडणी करत असताना उपरोक्त काही नाटकांचा विचार आपल्या करता येईल. व्यंकटेश माडगूळकर यांचे 'पती गेले ग काठेवाडी' या नाटकामध्ये माडगूळकरांनी तमाशातील गण, गवळण, बतावणी, वग, लावणी, रंगबाजी यांचा योग्य असा वापर केला आहे. माडगूळकरांनी संस्कृत नाट्यातंत्रानुसार नांदीचा प्रवेश टाकला आहे. पण या नांदीत सूत्रधार-नटी या प्रवेशाएवजी सूत्रधार-शाहीर अशीयोजना केली आहे. माडगूळकरांनी केलेल्या लोकनागर रंगभूमीच्या समन्वयामुळे या प्रवेशाचे स्वरूप नांदीचे न राहता बतावणीचे झाले आहे. (ढेरें: 1989: 94) लोकरंगभूमीचा अंगीकार करून नागर रंगभूमीवर नाट्याप्रयोग करण्याची जी प्रक्रिया भारतभर सुरू झाली होती त्याच प्रक्रियेचे फलित म्हणून विजय तेंडुलकर यांच्या 'सरी ग सरी', 'घाशीराम कोतवाल' या नाटकांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. या दोन्ही नाटकामध्ये तेंडुलकरांनी लोकरंगभूमीवरील विविध कलाविश्कारांचा कल्पकतेने वापर केला आहे. रत्नाकर मतकरी यांची 'विठोरखुमाय', 'लोककथा 87' या नाटकामध्ये लोकरंगभूमीचा वापर केला

आहे. 'लोककथा 78' मध्ये मतकरी यांनी दंडार या लोककलोचा वापर केला आहे. तर 'विठो र खुमाय' नाटकामध्ये लोककथेचा वापर केला आहे.

सतीश आळेकर यांचे 'महानिर्वाण' हे नाटक लोकरंगभूमीच्या सामर्थ्याचा कल्पक उपयोग करून जीवनाविष्काराची कक्षा विस्तृत करणारे महत्त्वपूर्ण नाटक आहे. मृत्यूसारख्या करून, गंभीर विषयाच्या आधाराने विनोद, विडंबन, उपहास इत्यादीची निर्मिती या नाटकातून केली जाते. एका मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा अंत्यविधी आणि त्या अंत्यविधीच्या प्रक्रियेशी निगडीत असणाऱ्या घरातल्या आणि घराबाहेरच्या प्रतिक्रिया आविष्कृत होतात. मृताचा बहिःश्वर आत्मा आपल्या निवार्णाचे कथन कीर्तनातून-आख्यानातून करतो आहे. या नाटकात आळेकर पूर्वापार चालत आलेल्या अंत्येष्टी विधीलाच नाट्यरूप देतात. नाटकामध्ये प्रामुख्याने कीर्तन या लोककलेचा आळेकर समर्पक उपयोजन करतात. महानिर्वाण हे नाटक आषय आणि रूपबंध या दोन्ही अंगांनी लोकाविशकारासी जवळीक साधते. त्यामुळे लोकसाहित्याचे अभ्यासक रा. चिं. ढेरे या नाटकास 'एक लोकधर्मी विरूपिका' असे म्हणतात. (इनामदार-साने रेखा: 1999: 2-31)

बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबार यांच्या नाटकांची भाषांतरे होऊन मराठी रंगभूमीवर आली आणि मराठी प्रेक्षकांनी ती स्वीकारलीही कारण भारतीय लोकसमूहनासातील श्रद्धा, आकांक्षा, मूल्यसरणी ही सर्वकालीन असल्याने दुसऱ्या भाशेत असूनही मराठी मनाला आपलीषी वाटली. तसेच ब्रेष्ठसारख्या पाश्चात्य नाटककाराची नाट्यरूपांतरे लोकरंगभूमीच्या आविष्कारपद्धतीमधून मराठी रंगभूमीवर रूजली. लोकसाहित्यातील काही लोकतत्त्वे सनातन आणि वैश्विक स्वरूपाची असतात, काही जीवनमूल्य कालातीत असतात. अशा जीवनमूल्यांचा व वैश्विक भावसत्यांचा आविष्कार

यांचे संस्कार आधुनिक रंगभूमीने स्वीकारण्यात काहीही गैर केले असे वाटत नाही.

गिरीष कर्नाड हे कन्नड भाशेतील नामवंत नाटककार तसेच आंतराष्ट्रीय ख्यातीचे रंगकर्मी म्हणून ओळखले जातात. प्रायोगिकदृष्ट्या नाटक अधिक समृद्ध व्हावे यासाठी त्यांनी जशी आधुनिक नाट्यांतरे स्वीकारली तसेच त्यांनी लोकसंस्कृतीमधील सत्त्वे कलात्मकतेने अंगिकारली आहेत. त्यामुळे लोकरंगभूमीवरील आविष्कार कलात्मतेने उपयोजन करणारे, मानवी जीवनातील गुढ, चिरंतन प्रश्नाचा प्रभावी आविष्कार करणारे नाटक म्हणून कर्नाडांच्या 'हयवदन', 'नागमंडल' नाटकाचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. कर्नाटकातील यक्षगान, भागवत लोकनाट्या शैलीतील हे नाटक आहे. या नाटकातील मूळ कथा कथासरित्सागर, वेताळपंचवीशीतील कथा आहे. नाटकच्या संहितेमध्ये कर्नाडांनी मूळ कथेत आपल्या कल्पनेप्रमाणे लक्षणीय बदल करून नाटकातील आशयाला बहुस्तरीयता प्राप्त करून दिली आहे. स्थल काल या दृष्टीने प्रचंड आवाका असणाऱ्या या नाटकाचा आशय नागर मराठी नाटकाच्या रूढफॉर्ममधून आविष्कृत होणे शक्यच नाही म्हणून कर्नाड या नाटकासाठी लोकरंगभूमीवरील लोककलांचा उपयोग करतात. नाट्याशय प्रयोगक्षम होण्यासाठी नाटकामध्ये भागवत-सूत्रधाराची योजना केली जाते. 'नागमंडल' या नाटकातही कर्नाड प्राक्कथेचा वापर केला आहे. चंद्रशेखर कंबार यांनी आपल्या 'जोकुमारस्वामी' या नाटकामध्ये यक्षगान, बयलाटा या लोककलांचा वापर केला आहे. हे नाटक पूर्वरंग आणि उत्तररंग अशा दोन्ही विभागात विभागले आहे.

लोकरंगभूमीचे आवाहन हे लोकसमूहाच्या सामूहिक मनाला असते. आधुनिक रंगभूमी ही लोकरंगभूमी होण्यासाठी वाटचाल करित असताना लोकरंगभूमीचा आकृतिबंध अंगिकारताना दिसते. बेर्रेष्ठ या जर्मन

नाटककाराची 'एपिक थिएटर' ची संकल्पना मराठी रंगभूमीने स्वीकारली. ही संकल्पना समूहमनांना विचारप्रवृत्त व कृतिप्रवृत्त करते. कृतिप्रवण समाजनिर्मितीची जाणीव त्यामधून प्रकटत असते. लोकसमूहाला आवाहन करण्याचे सामर्थ्य लोकनाट्याच्या आविश्कारांमध्ये असल्याने ब्रेष्टने लोककलांचे उपयोजन केल्याचे दिसते. मराठी रंगभूमीचा या अनुशांगाने विचार करता 'जुलूस', 'घोटभर पाणी', 'देवनवरी', 'अजब न्याय वर्तुळाचा' या नाटकांवर ब्रेष्टच्या आविश्कार पद्धतीचा प्रभाव दिसतो. लोकरंगभूमी ही मिथकांचा आश्रय घेतात आणि मिथकनिर्मिती ही समूहमनाची एक खूण मानली जाते. आधुनिक रंगभूमीनेदेखील मिथकांचे उपयोजन केलेले दिसते. भारतीय लोकसंस्कृतीची वैशिष्ट्ये लोकरंगभूमीमधून जपली आणि या वैशिष्ट्यांना आधुनिक रंगभूमीने, मराठी नाटकाने अनुसरले. या प्रभावातून आधुनिक रंगभूमी समृद्ध झाली असे आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल.

उपरोक्त विवेचनाच्या आधारे लोकरंगभूमी आणि मराठी नाटक प्रभावक्षेत्रांचा विचार करू. त्यामध्ये प्रामुख्याने लोकमानसातील लोकश्रद्धांवर आधारलेले धार्मिक विधी व त्यांचे उपयोजन, पौराणिक आषय, सादरीकरणातील सुलभता, प्रेक्षक व सादरकर्ते यांच्यातील सुसंवाद, नृत्य, गीत, वाद्य यांचा सुंदर असा मेळ, पौराणिक आषय, आकलनसुलभ आषय, विविध रचनाबंध, वेषभूशा, रंगभूशा, रंगमंच इत्यादी गोष्टींचा प्रभाव आधुनिक रंगभूमीवर अर्थातच मराठी नाटकावरही पडल्याचे दिसून येते. आधुनिक रंगभूमीवरील रंगकर्मी जेव्हा मुळांचा षोध

घेऊ लागतात तेव्हा त्यांना विधिनाट्ये, लोकनाट्ये, लोकखेळ यामधून जीवनरस मिळतो.

आधुनिक रंगभूमी पूर्णतः याच प्रभावाखाली वावरत असे असे मानण्याचे कारण नाही. रंगभूमीवरील आषयद्रव्य व सादरीकरणाच्या पद्धतींना जेव्हा गरज भासे तेव्हा अशा प्रभावांचा उचित संस्कार आधुनिक रंगभूमीवर होईल. आधुनिक काळातील काही जीवनाषय लोकतत्वांनी संपृक्त असेल तर प्रभावाची स्वीकारशीलता वाढते. थोडक्यात आधुनिक मराठी रंगभूमीवर लोकरंगभूमीचे संस्कार आहेत व मराठी नाटक हे लोकरंगभूमीच्या आविश्कारांनी प्रभावित झाले आहे असे आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल.

संदर्भ:

1. आद्य रंगाचार्य (अनु- रा. प्र. कानिटकर) भारतीय रंगभूमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नवी दिल्ली, 1971.
2. भवाळकर तारा, मराठी नाट्यापरंपरा शोध आणि आस्वाद, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, 1995.
3. ढेरे. रा. चिं., लोकरंगकला आणि नागररंगभूमी, सविता प्रकाशन, औरंगाबाद, 1989.
4. साने-इनामदार रेखा, संपा-महाविर्वाणः समीक्षा आणि संस्मरणे, राजहंस प्रकाशन, 1999.
5. भवाळकर तारा, लोकनागर रंगभूमी, नीहारा प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, 1989.